

ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Хидиров Холмурод Норимович¹

Доцент, кандидат политических наук,

¹Ташкентского государственного педагогического университета имени
Низами

Халлоқова Дилбар Шерали қизи²

Студентка 1 курса факультета педагогики и психологии

²Ташкентского государственного педагогического университета имени
Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430814>

Аннотация: В данной статье анализируются проблемы гендерной проблематики в новом Узбекистане. Эта статья об обеспечении гендерного равенства в нашей стране. Авторами проведен анализ проводимых работ и, принятых нормативно-правовых документов. Помимо этого, к проблеме сделан подход не только с точки зрения анализа западных ученых, но и делается анализ с учётом восточных ценностей

Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, право, женщина, мужчина, гендерная справедливость, ценность, менталитет.

Сегодня гендерное равенство – это не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития. За последние десятилетия в Узбекистане был достигнут прогресс в данной сфере.

Гендерное равенство в Узбекистане переживало периоды спада и роста. После обретения независимости в 1991 году в Конституции Республики Узбекистан был закреплён принцип недопущения дискриминации и обеспечения равных прав женщин и мужчин, для чего в структуре правительства создан Комитет женщин Узбекистана (КЖУ), возглавляемый заместителем Премьер-министра, который является ключевым игроком в содействии гендерному равенству. Комитет женщин имеет сеть филиалов в каждой территориальной административной единице, возглавляемый заместителем главы администрации по делам женщин. Последний Указ Президента от 2 февраля 2018 года создает условия для дальнейшего развития деятельности КЖУ и будет способствовать более системным подходам к вопросам гендерного равенства. Как наиболее актуальные вопросы КЖУ выделяет «трудоустройство, создание новых рабочих мест, развитие деловых и предпринимательских навыков» как основных проблем городских женщин. Для сельских женщин же «недостаточность социальной и

коммунальной инфраструктуры на местах, необходимость развивать семейный и надомный труд» были отнесены к наиболее актуальным вопросам, требующим решения. В период с начала 2017 года впервые в истории независимого Узбекистана были созданы национальные виртуальные приемные в каждой административной единице с целью упрощения взаимодействия граждан с государственными службами. КЖУ проводит регулярный мониторинг обращений женщин, поданных в виртуальные приемные для адресного решения поднятых проблем. На сегодняшний день основными вопросами, с которыми обращались женщины в виртуальные приемные были просьбы о правовой, социальной, жилищной, финансовой помощи, вопросы и предложения, связанные с культурным поведением, пресс-кодом, свадьбами и ритуальными мероприятиями.

В последние годы в нашей стране в общество внедряется принцип гендерного равенства, реформы заслуживают особого внимания. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 23 сентября 2020 года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступив на узбекском языке, проинформировал о политической, социальной и экономической модернизации Узбекистана. В своем выступлении были указаны приоритетные направления деятельности, уделено особое внимание гендерному вопросу. В частности, было указано, что «Политика гендерного равенства стала для нас приоритетным вопросом. Усиливается роль женщин в государственном управлении. В нашем новом парламенте число женщин-депутатов удвоилось». Он подчеркнул работу, проводимую в рамках социальной политики. Безусловно, сегодня женщины в нашей стране обладают полным потенциалом, государственная политика по обеспечению всех условий для их реализации поднята до соответствующего уровня [1].

В Узбекистане отсутствуют какие-либо законодательные положения, ограничивающие участие женщин в политике. Насилие в отношении женщин запрещено, а дискриминация на рабочем месте запрещена антидискриминационными законами. Женщины занимают высокие должности по всей стране. С 2004 года, когда была установлена квота в 30% мест, резервируемых в списках политических партий для женщин. Их число в Парламенте выросло с 9,4% до 16% в 2017 году. Однако, этот показатель с тех пор остается практически неизменным. Женщины все еще недостаточно представлены на уровне принятия решений и

управления во всех секторах, т.е. они еще не достигли критического меньшинства в 30%, необходимого для эффективного влияния на принимаемые решения [2].

Гражданский, уголовный, трудовой и семейный кодексы Узбекистана основаны на принципах гендерного равенства и соответствуют международным стандартам. Вместе с тем, традиционные гендерные отношения (контракты), хотя и не являются формальными законами или стратегиями, устанавливают различные роли женщин и мужчин в семье и обществе, предписывают правила поведения, разные трудовые функции, ценности, обязанности и обязательства для женщин и мужчин. В узбекском обществе понятия материнства и семьи имеют очень большое значение. Так, в случае, если женщина желает сделать карьеру в бизнесе, политике или любой другой сфере, от нее ожидается, чтобы она справлялась и совмещала все это со своими репродуктивными обязанностями. Гендерные стереотипы касательно ожидаемого от женщин поведения и социальной роли оказывают существенное влияние на возможности в вопросах получения образования, выбора будущей карьеры и профессионального роста.

Сельская местность ассоциируется с более консервативными гендерными нормами, особенно в том, что касается роли женщин и брачного возраста. Постановление Президента Республики Узбекистан, подписанное в феврале 2018 г., определяет меры по кардинальному совершенствованию мероприятий в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи. Эти инициативы позволяют полагать, что применение системных подходов в вопросе решения проблем гендерного равенства, описанных в настоящей оценке, будет продолжено.

Следовательно, гендерное равенство означает не гендерное равенство, а права взаимопонимание в смысле предоставления равных возможностей мужчинам и женщинам и это будет логически правильно. Если люди в обществе будут иметь возможность одинаково пользоваться правами, предусмотренными законами, будет достигнуто гендерное равенство. Потому что в законах граждане - и мужчины, и женщины имеют одинаковые политические, социальные, личные и другие права. Гендерное равенство нарушается в тот момент, когда члены общества не могут пользоваться этими правами.

При осуществлении гендерной политики в первую очередь обращается внимание на создание правовой базы защиты женщины, семьи,

материнства и детства, во-вторых, на государственную поддержку женщин и семьи, оказание им конкретной помощи на местах. Однако, несмотря на наличие законодательной базы защиты прав женщин, материнства и детства, многое еще предстоит сделать в этой области. В реальной жизни женщина все еще остается уязвимой, дискриминированной именно по признаку пола. Это обусловлено, главным образом, представлениями и установками, что накладывает отпечаток на проводимую социальную политику, направленную, главным образом, на учет интересов женщин только как потребителей (в сфере занятости, социальных и детских пособий) и т. п. А выработка моделей по включению женщин в процессы принятия решений, т.е. внедрение более широкой и глубокой партнерской политики идет медленно. И это несмотря на наличие государственной инициативы, направленной на расширение участия женщин в разработке этой самой политики. Женщины испытывают на себе также тяжесть религиозных ограничений. В обществе сохраняется религиозно-мировоззренческая концепция зависимости женщин от мужчин, негативное отношение к политической деятельности женщин. Все еще сильной остается идеология ислама о преимущественно семейном предназначении женщин. Хотя общество не осуждает работу замужней женщины, оно оказывает скрытое воздействие на мировоззрение людей, выражая обеспокоенность тем, что женская занятость может неблагоприятно влиять состоянием гендерной культуры населения, низким уровнем правовых знаний, непониманием важности защиты прав человека, в том числе прав женщин, как неотъемлемой части общего процесса демократизации социальной жизни [3]. Одновременно причиной допущения фактов дискриминации являются патриархальный стиль мышления, гендерная некомпетентность отдельных руководителей и должностных лиц, сохранение гендерных стереотипов в обществе, ориентированных на традиционном воспитании маленьких детей. Эти предрассудки, социальные установки, нормы и стереотипы жестко лимитируют развитие творческого потенциала женщины, тормозят укрепление гражданского мира и социального согласия, демократии, не способствуют становлению в стране цивилизованного порядка и нового духовно – нравственного устройства жизни.

Литература:

1. Доклад о положении женщин Республики Узбекистан, с. 23
2. Хидиров, Х. Н. (2019). Philosophical Analysis of the Role of the Media in Shaping Civic Culture in Uzbekistan. Молодой ученый, (15), 322-324.8.

3. Хидиров, Х. Н. (2018). Social justice and the process of education, and their mutual influence in the philosophical views of Abu Nasr al-Farabi. Молодой ученый, (14), 262-263.9.
4. Хидиров, Х. Н. (2017). Moral personality education in the philosophy of existentialism of Karl Jaspers. Молодой учёный, 30, 95
5. КК Norimovich. (2022). GENDER EQUALITY AS THE BASIS OF SOCIAL STABILITY. Thematics Journal of Social Sciences.

